

KINH TẾ

Từ mùa thu cách mạng đến khát vọng vươn mình

01/09/2025 07:19

Theo dõi Đầu Tư Tài Chính trên Google News

(ĐTTCO) - Sự kiện khởi công và khánh thành 250 công trình, dự án lớn chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vừa qua, cho thấy vai trò kiến tạo của Nhà nước cùng sự tham gia của tư nhân trong nước và quốc tế.

Nền tảng vững chắc, thời cơ chín muồi

Thành tựu gần 40 năm Đổi mới đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển đất nước. Năm 2024, quy mô GDP đạt 476,43 tỷ USD, đưa Việt Nam vươn lên đứng thứ tư trong ASEAN và thứ 34 trên thế giới; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 4.717 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1,93%.

Cùng với đó, Việt Nam đã trở thành 1 trong 20 quốc gia thương mại hàng đầu toàn cầu, với kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 800 tỷ USD mỗi năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ: nông nghiệp giảm tỷ trọng, trong khi công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ tăng nhanh; các lĩnh vực mới như kinh tế số, thương mại điện tử, công nghệ thông tin và năng lượng tái tạo nổi lên như động lực tăng trưởng chủ lực.

Đặc biệt, khu vực tư nhân ngày càng khẳng định vai trò, không chỉ đóng góp khoảng một nửa GDP mà còn là lực lượng chủ yếu tạo việc làm cho xã hội, góp phần hình thành một nền kinh tế năng động, hội nhập và cạnh tranh.

Sau gần 40 năm Đổi mới, một thời cơ phát triển mới đang chín muồi cho Việt Nam. Sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu đang đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn FDI công nghệ cao. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra không gian phát triển rộng lớn trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa và kinh tế số.

Xu thế kinh tế xanh và tuần hoàn mang lại cơ hội để Việt Nam vươn lên thành trung tâm sản xuất bền vững của khu vực. Trong khi đó, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao nhờ việc tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tạo thêm sức bật mạnh mẽ cho hội nhập.

Đường lối đột phá

Việc nhìn nhận đầy đủ thành tựu và hạn chế, đồng thời nhận diện đúng thời cơ và thách thức, chính là nền tảng để xác định đường lối phát triển phù hợp với yêu cầu của thời đại.

Trên cơ sở đó, Đảng đã cụ thể hóa đường lối phát triển kinh tế bằng “bộ tứ nghị quyết” mang tính chiến lược.

Nghị quyết 66-NQ/TW coi pháp luật là “đột phá của đột phá”, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế. Nghị quyết 68-NQ/TW khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Nghị quyết 57-NQ/TW thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo đột phá về năng suất và sức cạnh tranh.

Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, mở rộng cánh cửa đón nhận nguồn lực toàn cầu, gắn độc lập tự chủ với hội nhập sâu rộng. Bốn nghị quyết này tương hỗ, tạo nên chỉnh thể chiến lược: pháp luật minh bạch để dẫn dắt, tư nhân làm động lực nội sinh, khoa học công nghệ là bộ phóng, hội nhập quốc tế là sức bật toàn cầu. Đây chính là sự kế thừa tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong bối cảnh mới.

Động lực mở đường cho quá trình ấy chính là cú hích về hạ tầng với sức lan tỏa mạnh mẽ. Sáng 19-8, trên cả nước đã đồng loạt khởi công và khánh thành 250 công trình, dự án với tổng vốn khoảng 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có 89 dự án khánh thành và 161 dự án khởi công, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Các công trình, dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, từ giao thông, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội, nông nghiệp nông thôn đến văn hóa thể thao, giáo dục, quốc phòng và y tế, hứa hẹn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho phát triển toàn diện.

Đặc biệt, cơ cấu vốn thể hiện sự đồng hành của toàn xã hội: vốn Nhà nước chiếm 37%, các nguồn vốn khác chiếm 63%, trong đó có sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân và quốc tế.

Bên cạnh động lực từ hạ tầng, cải cách thể chế được xác định là 1 trong 3 đột phá chiến lược. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, đồng thời tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh và kiện toàn chính quyền địa phương 2 cấp, không chỉ giúp giảm chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, mà còn mở ra một không gian phát triển mới.

Đây là bước chuẩn bị nền tảng về thể chế, bảo đảm sự vận hành thông suốt, minh bạch và linh hoạt của bộ máy, từ đó tạo hành lang chính trị, pháp lý vững chắc để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên tăng trưởng bứt phá.

Đồng lòng hướng đến khát vọng

Nhân dân đồng lòng chính là sợi dây nối liền quá khứ và tương lai của dân tộc. Nếu mùa Thu 1945, toàn dân đồng lòng giành độc lập, thì hôm nay, trên hành trình kiến tạo thịnh vượng, đất nước cũng cần sự nhập cuộc của toàn dân.

Đó là những doanh nghiệp tư nhân dám nghĩ, dám làm, tiên phong vươn ra thị trường quốc tế; là đội ngũ trí thức, kỹ sư, công nhân và nông dân sáng tạo, cần cù, góp phần xây

dựng nền sản xuất hiện đại... Nhân dân đồng lòng chính là sức mạnh làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm xưa, minh chứng hùng hồn rằng khi cả dân tộc chung một ý chí, không thế lực nào có thể ngăn cản bước tiến lịch sử.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới và hội nhập, tinh thần ấy tiếp tục là nguồn lực then chốt để đất nước kiến tạo phồn vinh, hiện thực hóa khát vọng hùng cường; mọi bước phát triển từ chuyển đổi số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ đến hội nhập quốc tế, đều cần sự nhập cuộc, hưởng ứng và đóng góp của toàn dân.

Chính sự đồng lòng của Nhân dân là bảo chứng để mọi chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, biến khát vọng thành hành động; khi nhân dân tin tưởng, ủng hộ và cùng hành động, các nghị quyết chiến lược về phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, xây dựng pháp luật hay hội nhập quốc tế mới có thể phát huy tối đa hiệu quả.

Kế thừa tinh thần Cách mạng Tháng Tám, chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng rằng đến năm 2045, đúng 100 năm thành lập nước, dân tộc ta sẽ ngẩng cao đầu trong hàng ngũ các quốc gia phát triển.

Những thành tựu sau 4 thập niên đã tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển cao hơn, một “thời cơ cách mạng” của thế kỷ 21. Khi nội lực và ngoại lực, truyền thống và hiện đại, khát vọng dân tộc và xu thế toàn cầu giao thoa, sẽ tạo nên một điểm đột phá mới, mở ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của đất nước.

TS. HUỲNH THANH ĐIỀN